

O PERFIL DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) LOCALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE PEQUENOS NEGÓCIOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE: UMA ANÁLISE SOBRE OS PROCESSOS OPERACIONAIS

THE PROFILE OF INDIVIDUAL MICRO-ENTREPRENEURS (MEI) LOCATED IN THE MUNICIPAL CENTER OF SMALL BUSINESSES IN THE CITY OF FORTALEZA / CE: AN ANALYSIS OPERATIONAL PROCESSES

José Mardey Cruz Lopes¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: A criação da figura do Microempreendedor Individual pela Lei Complementar nº 128/2008 deu a condição para que diversas atividades que antes tinham muita dificuldade na formalização, passassem a ser regularizadas. Com a exigência feita pela Lei Complementar Municipal nº 90/2011 da regularização dos permissionários do Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira), a formalização foi feita pela maioria. Nesse sentido surge a seguinte pergunta problema: Qual o perfil dos microempreendedores individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e a relação do contador no procedimento operacional mensal sobre as obrigações acessórias? Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o perfil dos Microempreendedores Individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e como o contador assessora no procedimento mensal dos envios das obrigações acessórias. Como metodologia, foi empregado a utilização da pesquisa exploratória, apoiada em um levantamento bibliográfico é realizado o estudo de caso. Como instrumento de coleta de dados, aplicou-se 210 questionários com perguntas fechadas que foram respondidos com sucesso. Os resultados indicaram que a maioria optou por empreender por necessidade e apesar de não se sentirem capazes de cumprir todas as obrigações, apenas uma pequena parcela possui um contador que presta assessoria e os demais ainda não compreendem a importância dos serviços executados pelo contador para a tomada de decisão. Destaca-se o desconhecimento dos serviços contábeis pelo Microempreendedor Individual (MEI). Validando assim a pouca relação do Microempreendedor Individual (MEI) com o profissional contábil.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Microempreendedor individual (MEI), Assessoria contábil.

Abstract: The creation of the figure of the Individual Microentrepreneur by Complementary Law 128/2008 gave the condition that several activities that previously had much difficulty in formalizing, would be regularized. With the requirement made by Municipal Complementary Law No. 90/2011 of the regularization of the permission of the Municipal Small Business Center (Beco da Poeira), the formalization was done by the majority. In this sense, the following question arises: What is the profile of the individual microentrepreneurs (MEI) located in the Municipal Small Business Center in Fortaleza / CE (Beco da Poeira) and the accountant relationship in the monthly operating procedure on ancillary obligations? Thus, the objective of this work is to analyze the profile of the Individual Microentrepreneurs (MEI) located in the Municipal Center of Small Businesses in Fortaleza / CE (Beco da Poeira) and how the accountant advises on the monthly procedure for the sending of ancillary obligations. As a methodology, the use of exploratory research was used, based on a bibliographical survey and the case study. As a data collection instrument, 210 questionnaires with closed questions were applied, were successfully answered. The results indicated that the majority chose to undertake by necessity and although they did not feel able to fulfill all the obligations, only a small portion has an accountant who provides advice and the others still do not understand the importance of the services executed by the accountant for the taking of decision-making. Noteworthy is the lack of knowledge of accounting services by the Individual Microentrepreneur (MEI). Validating the small relationship between the Individual Microentrepreneur (MEI) and the accounting professional.

Keywords: Entrepreneurship, Individual microentrepreneur (MEI), Accounting advice.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jmardey@hotmail.com

²Orientador do Curso de Ciências Contábeis, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A inserção na atividade econômica como microempresários ou por conta própria tem sido uma das principais saídas para os trabalhadores adquirirem seu sustento frente à crescente queda do emprego formal no Brasil. Essas atividades são responsáveis pela maior parte dos postos de trabalho gerados a partir dos anos 90 e já absorvem mais de um terço dos trabalhadores ocupados no Brasil (Fontes, 2003).

Para ser específico, o Microempreendedor Individual é uma nova categoria, que poderá melhorar a vida de quem trabalha por conta própria ou tem um pequeno negócio. Com a aprovação dessa categoria por lei, serão garantidos benefícios previdenciários e muitas oportunidades para milhões de brasileiros (Alves, 2010).

Tem-se assim, a constatação de uma oportunidade profissional que poderá ser promissora, dependendo do conhecimento e perfil empreendedor do Microempreendedor Individual (MEI). Os próprios microempreendedores individuais, devem se sentir confiantes com a sua escolha profissional, e devem buscar incentivos, no sentido de regularizar sua atuação. Andrade e Boff (2014, p. 59) argumentam que quando não há informação quanto à gestão financeira e ao planejamento empresarial, os microempresários sempre fazem a mistura de atividade empresarial e vida particular. Sendo necessário um suporte à essa gestão.

A contabilidade é de extrema importância para todos os portes de empresas, inclusive o Microempreendedor individual (MEI), o contador tem um papel de extrema importância para o sucesso da sua empresa, não só com a finalidade fiscal, mas também com a finalidade de gestão empresarial, deixar de ser apenas o responsável pelas obrigações para com o fisco, para ser um consultor de negócios do empresário (Schvenger, 2014).

Corroborando Andrade e Boff (2014, p. 66-67) salientam ainda que um aspecto importante no desenvolvimento econômico do microempreendedor é que a contabilidade deve ser vista como ferramenta de gestão e estratégia para a expansão dos negócios, na sua organização e seu direcionamento.

O microempreendedor deverá ter os processos desenvolvidos em seu negócio bem planejados a fim de que as soluções de problemas e tomadas de decisão se estabeleçam de maneira acertada e assim, possam viabilizar suas atividades, se efetivando e se destacando no mercado tão competitivo.

Nesse sentido surge a seguinte pergunta problema: Qual o perfil dos microempreendedores individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em

Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e a relação do contador no procedimento operacional mensal sobre as obrigações acessórias?

O objetivo geral da pesquisa é analisar o perfil dos microempreendedores individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e como o contador assessora no procedimento mensal dos envios das obrigações acessórias.

Tem-se como objetivos específicos: a). Traçar o perfil dos Microempreendedores Individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira); b). Verificar quais as obrigações acessórias dos Microempreendedores Individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) sofrem interferências do contador na operação mensal.

Essa pesquisa, tem como hipótese identificar a pouca aderência entre o Microempreendedor Individual (MEI) e a contabilidade, ao verificar a informação da real percepção do que pensam os microempreendedores.

Explora-se de forma geral uma pesquisa de campo direcionada ao microempreendedor, para sondar, analisar a demanda do mesmo por assessorias contábeis, com intuito de estimar a contribuição de tais serviços e se tem alguma relevância para o crescimento do pequeno empreendedor. Em virtude dos fatos mencionados e para entender os anseios dos microempresários e da pesquisa, foi aplicado um questionário para 210 pessoas, Microempreendedores Individuais localizados no Centro Municipal de Pequenos Negócios, na cidade de Fortaleza/CE (Beco da Poeira), e obter informações para embasamento e conclusão da pesquisa a fim de verificar a importância da contabilidade para evolução de seu negócio.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos e programa do Microempreendedor Individual, o microempreendedor e sua relação com o profissional contábil e um breve histórico sobre o Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira).

2.1. O Microempreendedor Individual: Conceitos e Legislação

O Microempreendedor Individual (MEI) precisa apropriar-se de conhecimentos que lhe permitam tomar as melhores decisões acerca dos aspectos envolvidos nos procedimentos de sua empresa, tais como: investimentos, custos, legislação, oportunidades, riscos, etc. São importantes o auxílio e a orientação do contador que presta consultoria sobre o real contexto no qual a organização

encontra-se inserida, e além disso, oriente ao Microempreendedor Individual (MEI) no cumprimento da legislação vigente.

O Microempreendedor Individual (MEI) foi criado a partir de um avanço na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/2006), onde uma grande fatia dos autônomos informais não era por ela contemplada. O Congresso, ciente de que impedir tais cidadãos de trabalharem na informalidade além de inviável seria prejudicial à economia do país, aprovou em dezembro de 2008, a Lei Complementar nº 128, alterando o texto da Lei Complementar nº 123/2006 e criando a figura do Microempreendedor Individual (MEI) em seu artigo 18-A.

Analisando a Lei Complementar nº 128/2008, ela define o Microempreendedor Individual (MEI) como a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário (Brasil, 2018).

Lei Complementar nº 155, outubro de 2016, alterou a Lei Complementar nº 128/2008 de 19 de dezembro de 2008, dá o parecer ao Microempreendedor Individual (MEI):

Art. 18-A. (*omissis*)

§ 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1º será de R\$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

A partir de 01 de julho de 2009, os profissionais autônomos e microempresários informais puderam optar por se legalizar, abrindo uma inscrição como Microempreendedor Individual (MEI). Atualmente suas principais características são: ser empresa individual (sem sócios), ter faturamento mensal de até 6.750,00 reais (LC 155/2016), ter um empregado que receba salário-mínimo ou piso da categoria, a atividade da empresa tem que se enquadrar no simples nacional, e não ter empresa em seu nome nem participar de outra empresa como sócio.

Considerando o Microempreendedor Individual, segundo Laurentino (2012), como sendo aquele profissional que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Com isso o governo pretende que no médio/longo prazo, esta Lei cause um impacto

positivo no sistema da Previdência Social ajudando a custear as aposentadorias de um salário-mínimo (Silva et al., 2013). Outros benefícios são alcançados pelo Microempreendedor Individual (MEI) que aderir a lei, são eles: direito a aposentadoria por idade após 15 anos de contribuição; aposentadoria por invalidez; auxílio-doença após um ano de contribuição; salário-maternidade após dez meses de contribuição; auxílio-acidente a partir do primeiro pagamento. A família do Microempreendedor Individual (MEI) também passará a contar com benefícios como pensão por morte e auxílio-reclusão (Silva et al., 2014).

2.2. O Programa MEI no Brasil: Dados Estatísticos

O número de microempreendedores individuais (MEI) no Brasil saltou de 9,7 milhões, em fevereiro de 2020, para 15,1 milhões em maio de 2023, um avanço de 55,6%, de acordo com a Receita Federal (Uece, 2023).

Destaca-se que a criação do programa do Microempreendedor Individual (MEI) foi uma porta para o crescimento econômico, ampliando a formalização dos empreendedores que antes estavam na informalidade (IBGE, 2016).

Com a Lei Complementar 128/2008 em vigor desde 01 de janeiro de 2009, que aprimorou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (LC 123/2006), foi instituído a figura do Microempreendedor Individual (MEI), com muitos benefícios, agilidade, menos burocracia, simplicidade e tirando os trabalhadores da informalidade com a legalização e formalização, tornando em personalidade jurídica.

O objetivo principal dessa lei é simplificar trâmites relacionados à parte burocrática comuns a qualquer empresa, reduzir a informalidade e aumentar a produção nacional.

Cumprir destacar que é considerado empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica de modo organizado para produzir ou vender bens ou serviços (Brasil, 2002).

Pessoa, (2009, p.1) aponta como aspectos importantes que a Lei Complementar nº 128/08, garante alguns dos benefícios trabalhistas de um empregado formal para os Microempreendedores Individuais, aposentadorias entre outros que, na informalidade, seriam impossíveis. Acrescenta ainda que os mesmos terão tratamento diferenciado no âmbito dos Poderes: Federal, Estadual e Municipal e do Distrito Federal.

O apoio a formalização permite o aumento sequencial do Microempreendedor Individual devido alguns fatores benéficos. É importante enfatizar que o Microempreendedor Individual (MEI) está presente em todo território brasileiro, inclusive no Ceará.

2.3. O Microempreendedor Individual e o Profissional Contábil

Cavalcante e Schneiders, (2008, p. 172) argumentam que “As pequenas empresas vêm evoluindo e conquistando seu espaço, demonstrando seu papel no mercado de trabalho. E sendo assim necessita do auxílio das informações que são geradas pela contabilidade”.

Moura, Lopes e Barbosa (2014, p. 4) argumentam que “é de primordial importância o uso das ferramentas da contabilidade em suas atividades, uma vez que esta regula o exercício de suas atividades, orienta em suas tomadas de decisões e através das informações, projeta as tendências futuras”.

De acordo com Schvenger (2014, p. 2), embora, o Microempreendedor Individual, conforme a legislação, esteja dispensado dos serviços contábeis, o contador é o profissional ideal para assessorar nos trâmites legais e tributários da empresa.

A contratação de um contador se faz necessária para a execução de procedimentos fiscais e previdenciários quando da contratação de um funcionário, bem como regularização de pendências acerca da atividade empresarial. Conforme determinação legal da Lei 128//2008 que regulamenta o MEI, as obrigações acessórias pertinentes às rotinas de admissão, férias, folha de pagamento, cálculo do 13º salário e rescisão trabalhista, notoriamente demandam conhecimentos técnicos concedidos ao profissional contábil (Spinola, 2010).

2.4. O Centro Municipal de Pequenos Negócios

No Centro Municipal de Pequenos Negócios localizado na Av. Imperador, 546, no Centro de Fortaleza, onde antes funcionava a antiga fábrica Têxtil Pompeu, encontram-se 1.200 microempreendedores, e que 1.140 já foram formalizados, tendo em vista, ter sido uma exigência feita pela Secretaria Regional do Centro (SERCE), conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 90/2011, durante o processo de recadastramento dos permissionários que atuavam antes no Beco da Poeira (Prefeitura de Fortaleza, 2015).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa empregada neste estudo será exploratória e descritiva do ponto de vista de seus objetivos e qualitativa em relação à forma de abordagem do problema. Segundo Gil (2010, p. 44) a pesquisa exploratória tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis

para estudos posteriores”. Na perspectiva de Appolinário (2011, p. 75), a pesquisa ou estudo exploratório tem por objetivo “aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado”. Podemos dizer que essa modalidade de pesquisa é prospectiva. É descritiva porque procurará descrever as características do assunto através dos dados coletados no estudo de caso, amparando-se em técnicas de análises, para o agrupamento de resultados com o intuito de resumir e apresentar os dados.

Classifica-se como pesquisa qualitativa, pois busca uma análise subjetiva, isto é, interpretar, compreender e atribuir significado ao objeto em estudo, de acordo com seus valores e crenças.

A pesquisa teve como população os Microempreendedores Individuais localizados no Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira), na cidade de Fortaleza/CE. Para selecionar os sujeitos pesquisados, utilizaram-se os seguintes critérios: 1) Serem Microempreendedores individuais; 2) estarem localizados no Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira), na Av. Imperador, 546, Centro, na cidade de Fortaleza/CE.

Foram abordados 210 microempreendedores individuais (MEI) sendo solicitada a participação dos mesmos na pesquisa através de questionários.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário com 10 perguntas fechadas, que teve como objetivo colher as informações sobre a relação dos serviços contábeis para os microempreendedores individuais.

O questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquirição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de interesse dos investigadores (Godoy, 1995).

Após a coleta e tabulação dos dados, realizamos a análise do conteúdo no intuito de alcançar os objetivos propostos na pesquisa, possibilitando visualizar de forma analítica o tratamento dos dados ao tema pesquisado.

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Para atender aos objetivos do trabalho, foi desenvolvido um questionário no qual foram apresentadas 10 questões. A partir dos dados coletados no questionário aplicado são apresentadas e analisadas as respostas colhidas para cada pergunta elaborada. Foram abordadas 210 pessoas, sendo solicitada a participação das mesmas na pesquisa através de questionários.

4.1. Perfil dos Microempreendedores

Nesse momento fala-se um pouco do perfil do MEI que atualmente atua no Centro Municipal de Pequenos Negócios de Fortaleza-Ceará e algumas particularidades encontradas através do questionário aplicado.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

No registro dos microempreendedores individuais (MEI) do Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira), observa-se que 55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino.

Percebe-se de acordo com a figura 1, que os percentuais são próximos, indicando que tanto homens quanto mulheres estão se propondo a atuar no mercado como microempreendedores individuais. Os homens destacam-se na venda de acessórios para celulares. As mulheres destacam-se mais na venda de confecções.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Identificou-se na figura 2, que a faixa de 31 a 50 anos que representa 57% do total, estão enquadrados os empreendedores que por dispensa de emprego, optaram por investir no negócio próprio, obtendo assim uma nova fonte de renda. Destaca-se que 31% está na faixa etária de 21 a 30 anos, demonstrando assim que os jovens têm buscado a independência financeira através de negócio próprio.

Percebeu-se que esse mercado é ocupado principalmente pelos trabalhadores com idade acima dos trinta anos, no qual com o MEI estão conseguindo sair da informalidade e legalizar seu próprio negócio.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Nota-se na figura 3, que no ambiente pesquisado que mais da metade, 83% não possuem formação educacional básica completa, estudaram até o ensino médio incompleto. Chamou a atenção

que 37% dos pesquisados possuem somente o ensino fundamental, assim necessitam de mais auxílio à capacitação para gerenciar seu negócio.

4.2. Adesão e Opção pelo MEI

A adesão pelo MEI é a forma de legalizar pequenos empreendedores e oferecer benefícios. Abaixo na figura 4, demonstra os meios pelo qual o empreendedor aderiu ao MEI e o percentual representado por cada escolha.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Conforme a figura 4, verificou-se que vários foram os canais utilizados para que o MEI tomasse conhecimento dessa condição que era dada àqueles que desejassem sair da informalidade, tendo como maior destaque, 41% das informações foram passadas por amigos. Destaca-se, que esses amigos aderiram à legalidade proporcionada pela adesão ao MEI e com isso, tiveram condições de expor seu entendimento aos outros, com base em suas próprias experiências.

4.3. Obtenção de Ajuda com Registro do MEI

No momento da escolha do MEI, há meios em que o empreendedor pode utilizar para obter a regularidade com todos os órgãos competentes que o MEI é abrangido. O SEBRAE e o contador são os mais indicados mas menos utilizados conforme as figuras 5 e 6.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Na figura 5, verificou-se que 63% dizem ter recebido ajuda para registrar-se no programa Microempreendedor Individual (MEI), e outros 37% dizem não ter recebido ajuda nenhuma. Dos que receberam ajuda, a grande maioria afirmou que essa ajuda foi dada pelo SEBRAE -Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Já na figura 6, 45% dos pesquisados receberam ajuda do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Somente 9% receberam orientações e ajuda de um contador, por ter recebido indicação de algum amigo.

Com base nas informações do SEBRAE (2017) ratifica-se a ideia que “por mais que o

processo seja simples, a existência de atores que possam dar alguma orientação, esclarecer eventuais dúvidas, é uma variável importante no sentido de reduzir a proporção de inadimplência e de inatividade”.

4.4. Importância da Contabilidade para a Tomada de Decisões do MEI

A contabilidade sempre andou junto com as empresas e nesse momento das empresas do MEI não é diferente. É essencial para o MEI a contabilidade, mas há alguns percalços para entender que a contabilidade atua como reforço nas tomadas de decisões.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Através da figura 7, verifica-se também que grande parte dos pesquisados não faz uso dos serviços contábeis para geração da guia mensal de tributos. Desses, 27% recebem ajuda de pessoas amigas (outros) que fizeram alguma pesquisa na internet. Apenas uma pequena parcela de 15% faz uso dos serviços do contador para elaboração de guias. Apesar de representar um percentual pequeno em comparação aos demais, demonstra que os pesquisados utilizam a assessoria contábil para ajudar a administrar sua empresa.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Através da figura 8, pode-se verificar que somente 18% faz uso dos serviços do contador, que apenas 17% solicita ajuda de amigos (outros). Constatou-se que grande parte dos pesquisados não faz uso dos serviços contábeis para Declaração Anual Simplificada do MEI.

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Através da figura 9, pode-se verificar que grande parte dos pesquisados não faz uso dos serviços contábeis para a emissão da folha de pagamento. Procuram ajuda de amigos. Somente 11% faz uso dos serviços do contador para a emissão da folha de pagamento.

Figura 10 – Julga-se capaz de cumprir com as Obrigações de MEI

Fonte: elaborada pelo autor (2024)

Na figura 10, os dados expõem que quase a totalidade dos pesquisados não se julga capaz de realizar todas as obrigações do Microempreendedor Individual (MEI) sem que precise contratar os serviços do contador. Portanto a contratação torna-se necessária para a continuidade e longevidade do negócio. Além disso, como a influência do contador nos resultados pode ser bastante relevante, o apoio desse profissional irá ajudar a reduzir custos, melhorar processos e organizar a empresa de forma eficiente. Aliás, uma parceria de negócios jamais pode ser negligenciada e é possível projetar um crescimento ainda maior, com um apoio especializado que já provou ser confiável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa abordou como tema a análise do perfil dos Microempreendedores Individuais do Centro Municipal de Pequenos Negócios de Fortaleza, conhecido como Beco da Poeira, para sondar e analisar a demanda dos mesmos por assessoria contábil nos processos operacionais mensais.

Diante disso, a pesquisa teve como principal objetivo, analisar o perfil dos microempreendedores individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e como o contador trabalha no procedimento mensal das obrigações

acessórias. Concluiu-se que menos da metade dos entrevistados utilizaram os serviços do contador para o envio dessas obrigações. Constatou-se que o objetivo geral foi atendido porque efetivamente conseguiu demonstrar a pouca adesão aos serviços do contador.

Diante dos resultados expostos, verifica-se que o Microempreendedor Individual (MEI) é um campo com predominância diversificada no Centro de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira), onde a pesquisa foi realizada, a faixa etária predominante dos 210 microempreendedores pesquisados, está entre 31 e 50 anos, mais da metade dos microempreendedores pesquisados são do sexo masculino e possuem baixa escolaridade.

Constatou-se que poucos sofrem interferências do profissional contábil. Menos da metade dos Microempreendedores Individuais (MEI) entrevistados, mesmo não se julgando capazes, sofrem a interferência do contador para o cumprimento das obrigações acessórias mensais como execução de folha de pagamento, e geração e envio da Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), a geração do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), ou seja, o perfil desses microempreendedores, remete a um relacionamento não assíduo com o profissional contábil.

A pesquisa partiu da hipótese de identificar a pouca aderência entre o Microempreendedor Individual (MEI) e a contabilidade. Durante o trabalho verificou-se com a análise de dados que poucos utilizam os serviços do contador, porque a grande maioria dos entrevistados procura tirar dúvidas com amigos ou pelo SEBRAE e assim executam as obrigações acessórias. Validando assim a pouca relação do Microempreendedor Individual (MEI) com o profissional contábil.

Este trabalho buscou resposta para saber: Qual o perfil dos microempreendedores individuais (MEI) situados no Centro Municipal de Pequenos Negócios em Fortaleza/CE (Beco da Poeira) e a relação do contador no procedimento operacional mensal sobre as obrigações acessórias?

A maioria dos Microempreendedores Individuais (MEI) do Centro Municipal de Pequenos Negócios de Fortaleza/CE (Beco da Poeira), são do sexo masculino, com idade de 31 a 50 anos, com baixa escolaridade, e que menos da metade dos entrevistados utiliza os serviços do contador para o envio das obrigações acessórias mensais.

Utilizou-se uma pesquisa exploratória, descritiva, apoiada em levantamento bibliográfico, qualitativa em relação à forma de abordagem do problema. E foi aplicado um questionário com 10 perguntas fechadas para 210 microempreendedores do Centro Municipal de Pequenos Negócios de Fortaleza/CE (Beco da Poeira).

Diante da metodologia utilizada percebe-se que o trabalho poderia ter sido feito com

coleta de dados maiores, pois a amostra de dados foi pequena, já que muitos Microempreendedores Individuais do local pesquisado não devolveram os questionários ou não quiseram responder.

Sugere-se, para estudos futuros, que esta pesquisa possa ser aplicada com outros Microempreendedores Individuais, ampliando o tema, comparando os dados obtidos, aumentando a coleta de dados e a amostra de dados de forma mais ampla, abordando outros setores de atividades, com outras perguntas destacando outros detalhes. Pois, não há dúvida que a figura do Microempreendedor Individual é um importante instrumento de inclusão produtiva e desenvolvimento social e com o crescimento, e como o contador será importante para a transparência de suas atividades, o controle do faturamento para que o limite não seja desrespeitado e também para outras ações, como a obtenção de empréstimos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Marta Bressani Freitas. **A práxis da adesão ao microempreendedor individual (MEI)**. 2010. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Rondônia, Rondônia, 2010. Disponível em: <<https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/185>>. Acesso em: 29 abr. 2024.

ANDRADE, Stefani Pontes de.; BOFF, Caroline Dal Sotto. **Ferramentas de planejamento para tomada de decisão aplicadas a um Microempreendedor Individual (MEI)**. Revista Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças, v.2, n.1, p. 57-85, 2014.

APPOLINÁRIO, Fábio. **Dicionário de Metodologia Científica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 295p.

ARRUDA, Valdivanda Carneiro. **Da informalidade ao microempreendedor individual (MEI): uma revisão sistemática**. 31 f., 2017. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Economia, Curso de Economia, Universidade Federal do Ceará, UFC.

BOM ÂNGELO, Eduardo. **Empreendedor corporativo: a nova postura de quem faz a diferença**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 24 de abril de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº.128 de 19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp128.htm>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

BRASIL. Resolução CFC n. ° 560, de 28 de outubro de 1983. Dispõe sobre as Prerrogativas Profissionais. **Regulamentação da Profissão de Contador**. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95495>>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

BRITO, Natália Dinoá Duarte Cardoso de. **Sucesso do Microempreendedor individual no Brasil**. 121 f. 2016. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade do Departamento de Contabilidade; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade; Universidade de São Paulo, São Paulo.

CAVALCANTE, Carmem. H. SCHENEIDERS, Paula. M. M. **A contabilidade como geradora de informação na gestão de micros e pequenas empresas de Iporã do Oeste / SC**. Revista Brasileira de Contabilidade, ano XXXVII, n. 172, p. 63-75, jul. / ago. 2008.

CHUPEL, Jéssica Fernanda; SOBRAL, Elvio; BARELLA, Lauriano Antônio. **A importância da contabilidade para o microempreendedor individual**. ORE FAF, v. 3, n. 2, 2014. p. 64-82.

DRUCKER, Peter Ferdinand. **Inovação e espírito empreendedor (enrepreneur-ship): prática e princípios**. São Paulo: EAESP/FGV, 2002.

FONTES, Adriana. **Microempreendimentos na região metropolitana do Rio de Janeiro: Diagnóstico e políticas de apoio**. Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Engenharia de Produção, 2003.

GIL, Antônio Carlos. **Método e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GODOY, Arilda Schmidt. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades**. RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

GONDIM, Mireille Dias; ROSA, Maycon Peter da; PIMENTA, Márcio Marvila. **Crise versus empreendedorismo: microempreendedor individual (MEI) como alternativa para o desemprego na região Petrolífera da Bacia de Campos e Regiões Circunvizinhas**. Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 19, n. 70, p. 34-43, set./dez. 2017.

IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Informalidade aumenta e continua a reduzir o desemprego**. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/17508-informalidade-aumenta-e-continua-a-reduzir-o-desemprego>>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

LAURENTINO, Rodrigo Schmitt. **Microempreendedor individual – MEI: um estudo dos vendedores ambulantes da região Central da Cidade de São José**. 56 f. 2012. Monografia (Graduação) – Centro Universitário Municipal de São José (USJ), Curso de Ciências Contábeis, São José.

LEITE, Emanuel. **O Fenômeno do empreendedorismo**. Recife: Bagaço, 2002.

MARCONI, M. de A. LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MOURA, Renan Gomes de; LOPES, Paloma de Lavor; BARBOSA, Marcus Vinícius. **O perfil do microempreendedor individual de Volta Redonda sobre a perspectiva da gestão financeira.** In: SEGET, 13, 2014, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Aedb, 2014. p. 01 - 13. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/15248.pdf>>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

PESSOA, Leonardo Ribeiro. **Simples Nacional: Microempreendedor Individual (MEI). 2009.** Disponível <<https://jus.com.br/artigos/12421/simples-nacional-microempreendedor-individual-mei>>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

SANTOS, Cleônimo dos. **Simples Nacional.** 5.ed. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2018.

SCHVENGER, Juliana Marina. **A importância da contabilidade para os pequenos negócios.** Disponível em: <<http://blog.pr.sebrae.com.br/empreendedorismo/a-importancia-da-contabilidade-para-os-pequenos-negocios>>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Perfil do Microempreendedor Individual 2017.** Disponível em: <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Perfil-do-Microempreendedor-Individual_2017-v12.pdf>. Acesso em: 29 de abr. 2024.

SILVA, M. J. F.; et al. **A Percepção econômico-financeira do microempreendedor individual em Goiás.** Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 8, n. 3, p. 71-85, 2014.

SOUZA, Marcos Antonio de; VERGILINO, Caroline da Silva. **Um perfil do profissional contábil na atualidade: estudo comparativo entre conteúdo de ensino e exigência de mercado.** Administração: ensino e pesquisa. Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, jan. /fev./mar., 2011. P. 183-223.

SPINOLA, André, Como fica a contabilidade do Empreendedor Individual (EI/MEI) In: Direito & Gestão. Disponível em:<<http://andrespinola.com/2010/08/como-fica-contabilidade.html/>>. Acesso em 29 de abr. 2024.